

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 142 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	

KO'CHMAS MULK QIYMATINI BAHOLASH VA UNING EKONOMETRIK TAHLILI

Jaloliddinova Mohira Alisher qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko'chmas mulk qiymati va uni belgilovchi omillar, yerdan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi hamda uning asosiy turlari atroflicha tahlil qilingan. Ko'chmas mulkning iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi o'rni, uning bozor narxiga ta'sir etuvchi mezonlar va talab-taklif omillari yoritib berilgan. Shuningdek, ko'chmas mulk qiymatini aniqlashda ekonometrik modellash tirish usullaridan foydalanishning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Maqolada ko'chmas mulk oldi-sotdisi bo'yicha tuzilgan shartnomalar soni statistik tahlil qilingan, ularning hududlar kesimidagi dinamikasi o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga tayangan holda ko'chmas mulk bozorini rivojlantirish, qiymatni yanada aniq belgilash hamda investitsion jozibadorlikni oshirish bo'yicha tegishli tavsiyalar va ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: ko'chmas mulk, yer, bino, inshoot, narx, qiymat, bozor, ekonometrik tahlil.

Abstract: This article provides an in-depth analysis of real estate valuation and the determining factors, as well as the economic efficiency of land use and its main types. The role of real estate in economic and social life, as well as the criteria and demand-supply factors influencing its market price, are highlighted. In addition, the importance of applying econometric modeling methods in determining real estate value is emphasized. The number of contracts concluded for real estate purchase and sale is statistically analyzed, and their dynamics across regions are studied. Based on the research findings, relevant recommendations and scientific conclusions are presented to further develop the real estate market, ensure more accurate valuation, and increase investment attractiveness.

Key words: real estate, land, building, structure, price, value, market, econometric analysis.

Аннотация: В данной статье проведён детальный анализ стоимости недвижимости и факторов, её определяющих, а также экономической эффективности использования земельных ресурсов и их основных видов. Освещается роль недвижимости в экономической и социальной жизни, критерии и факторы спроса и предложения, влияющие на рыночную цену. Кроме того, показано значение применения методов эконометрического моделирования при определении стоимости недвижимости. Проведен статистический анализ количества заключённых договоров купли-продажи недвижимости, изучена их динамика в разрезе регионов. На основе результатов исследования даны соответствующие рекомендации и научные выводы по развитию рынка недвижимости, более точному определению стоимости и повышению инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: недвижимость, земля, здание, сооружение, цена, стоимость, рынок, эконометрический анализ.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida uy-joy va ipoteka bozorini rivojlantirish so'nggi yillarda davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Aholini uy-joy bilan ta'minlash, ipoteka kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish va qurilish bozorini moliyaviy resurslar bilan qo'llab-quvvatlash masalalari mamlakatda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, yangi turar-joy massivlarini barpo etish, ipoteka bozorini liberallashtirish va aholining uy-joy xarid qilish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Mazkur yo'nalishda tizimli huquqiy asos yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2025-yil 21-fevralda PF-26-sonli "Uy-joy va ipoteka bozorini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni qabul qildi. Ushbu farmon uy-joy bozorida bozor tamoyillarini keng joriy etishni, ipoteka

kreditlarini aholiga qulay shartlarda taqdim etishni hamda qurilish tashkilotlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi.¹

Farmon asosida 2025-yilda jami 8,1 million kvadrat metr maydonga ega bo'lgan 135 ming kvartirali uy-joylarni qurish rejalashtirilgan. Shuningdek, ipoteka kreditlari bo'yicha dastlabki badal va foiz to'lovlarning bir qismini qoplash uchun ajratiladigan subsidiyalar soni 1,5 baravarga oshirilib, mazkur maqsadlar uchun Davlat byudjetidan 2,5 trillion so'm yo'naltirilishi belgilandi. Bundan tashqari, uy-joy va ipoteka bozorini moliyaviy resurslar bilan ta'minlash uchun 20,9 trillion so'm miqdorida ipoteka kreditlari ajratilishi ko'zda tutilgan.

"Yangi O'zbekiston" va boshqa massivlarda ko'p kvartirali uy-joylarni barpo etishda ishtirok etadigan qurilish tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash uchun esa Davlat byudjetidan 700 milliard so'm, tijorat banklari hisobidan esa 3 trillion so'm mablag' yo'naltiriladi. Ushbu chora-tadbirlar mamlakatda uy-joy bozorini yanada rivojlantirish, ipoteka tizimini takomillashtirish va aholining turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'chmas mulk qiymatini baholashga oid ilmiy adabiyotlarda bir nechta yondashuvlar ajratib ko'rsatiladi. Birinchi yo'nalish hedonik narxlash modeli bo'lib, unda uy-joy narxi obyektning xususiyatlari bilan belgilanadi. Rosen (1974), Malpezzi (2003), Gibbons va Machin (2008) tadqiqotlarida uy-joy qiymatiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar – xonalar soni, umumiy maydon, qurilish sifati, binoning yoshi kabi strukturaviy belgilar, shuningdek, maktab, transport, tibbiyot muassasalariga yaqinlik kabi lokatsion omillar ekanligi ta'kidlanadi. Amaliy kuzatishlarda maydon va xonalar soni narx bilan ijobiy bog'liqlik ko'rsatsa-da, ular orasida kuchli chiziqli bog'lanish mavjud bo'lib, bu multikollinearlik muammosini yuzaga keltiradi. Bu holat atributlarni transformatsiya qilish yoki komponent tahlili orqali bartaraf etiladi.

Ikkinchi yo'nalish narx indeksleri va vaqt qatori modellari bilan bog'liq bo'lib, Case va Shiller (1987, 1989) repeat-sales usulini ishlab chiqqan. Hedonik indekslar esa atribut farqlarini nazorat qiladi. Ushbu yondashuvlar vaqt o'tishi bilan bozor dinamikasini, talab-taklif tebranishlarini va makroiqtisodiy sharoitlarning ta'sirini o'rganishga xizmat qiladi. 2021–2023-yillarda respublika bo'yicha ko'chmas mulk bozorida shartnomalar sonining keskin o'sishi, 2024-yilda esa pasayish kuzatilgani bozorning kreditlash shartlari va aholi daromadlariga sezgir ekanini ko'rsatadi.

Uchinchi yo'nalish makoniy ekonometrika bo'lib, Anselin (1988), LeSage va Pace (2009) ishlarida uy-joy narxlarida makoniy avtokorrelyatsiya muhim omil sifatida qayd etilgan. Qo'shni hududlarda narxlarning klasterlashuvi, transport koridorlariga yaqinlik va shahar markazi bilan bog'liq tafovutlar makoniy kechikish va xatolik modellarida hisobga olinadi.

Ijara bozoriga oid adabiyotlarda esa rentabellik, ekspluatatsiya xarajatlari va kapitalizatsiya stavkalari asosiy tadqiqot objekti hisoblanadi. Toshkent shahrida 2024-yil may oyi holatiga 1 kv.m uy-joyning o'rtacha narxi 1 155 dollar, ijara qiymati esa 8,4 dollarni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlardan kelib chiqib yillik brutto rentabellik 8,7 foiz, soliqlardan keyin esa 7,7 foizni tashkil etmoqda. Energetika tariflarining oshishi va ekspluatatsiya xarajatlarning ko'payishi fonida rentabellik pasayishi prognoz qilinmoqda. Bu adabiyotlarda qayd etilgan "operatsion xarajatlar shoki" tushunchasi bilan hamohang.

So'nggi yillarda ilmiy ishlarda iqtisodiy-matematik modellar bilan bir qatorda kvantil regressiya, instrumental o'zgaruvchilar usullari, farqlar farqi (diff-in-diff) kabi metodlar qo'llanmoqda. Shuningdek, mashinaviy o'rganish asosidagi yondashuvlar – random forest, gradient boosting va boshqa algoritmlar – atributlar o'rtasidagi murakkab nolinear bog'liqliklarni aniqlashda samarali natija bermoqda.

O'zbekiston sharoitida olib borilgan tadqiqotlarda esa uy-joy narxlari va bitimlar sonining hududlar kesimidagi tafovutlari, ipoteka siyosati va qurilish hajmining bozorga ta'siri o'rganilgan. 2021–2024-yillarda shartnomalar sonidagi o'zgarishlar, Toshkent shahrida uy-joy narxining yuqoriligi va ijara rentabelligining bank omonatlari darajasidan pastligi – bu yo'nalishda yangi ilmiy xulosalar chiqarish uchun muhim dalillar hisoblanadi.

Umuman olganda, ko'chmas mulk qiymatini baholash bo'yicha adabiyotlarda atributlar ta'sirini chuqur tahlil qilish, makroiqtisodiy va makoniy omillarni inobatga olish hamda rentabellik va investitsion jozibadorlikni baholash uchun kompleks ekonometrik yondashuvlardan foydalanish asosiy metodologik tamoyil sifatida qaraladi. Shu sababli kelgusida O'zbekiston sharoitida hedonik modellarni makoniy panel tahlil bilan birlashtirish, ijara va sotuv bozorini o'zaro bog'liq holda modellashtirish hamda ekspluatatsiya xarajatlari va energiya samaradorligini narxga kapitalizatsiya qilish kabi yo'nalishlar dolzarb bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada ko'chmas mulk qiymatini baholashga oid ma'lumotlarni to'plash, to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish, sintezlash va mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi. Tadqiqot jarayonida

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.02.2025 yildagi PF-26-son. <https://lex.uz/uz/docs/-7395923>

amaliy va nazariy yondashuvlar uyg'unlashtirildi, statistik ko'rsatkichlar tahlil qilindi va ilmiy umumlashtirish asosida xulosalar chiqarildi.

Ko'chmas mulk tushunchasi keng qamrovli bo'lib, u yer va uning ustida yoki ostida joylashgan hamda yer bilan bevosita bog'liq bo'lgan obyektlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni ko'chmas mulk — erkin ko'chirilishi mumkin bo'lmagan va boshqa obyektga o'tkazilganda o'z mohiyatini yo'qotadigan mol-mulk hisoblanadi. Bunga yer uchastkalari, turar-joy va noturar-joy binolari, ishlab chiqarish korxonalari, inshootlar, kommunikatsiya tarmoqlari, yo'llar, ko'priklar, drenaj tizimlari, shuningdek o'rmonzorlar, ekinlar va boshqa ko'plab obyektlar kiradi.

Yerdan foydalanishning asosiy turlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

binoning o'zi, shu jumladan uning yer usti va yer osti qismi, bo'linma tarkibidagi qismlari;

binoga doir uzoq muddatli texnik xizmat ko'rsatish obyektlari (sanitariya-tesisat, elektr va gaz tarmoqlari, quvurlar va boshqa jihozlar);

binolarga ulangan muhandislik inshootlari, aloqa tarmoqlari va boshqa kommunikatsiyalar;

iqtisodiy, transport va muhandislik infratuzilmasiga oid obyektlar, hatto ular ko'chmas mulk hududidan tashqarida bo'lsa ham;

yerni qoplovchi materiallar, shu jumladan ko'p yillik o'simliklar va ekinlar;

infratuzilmada resurslarni taqsimlash bilan bog'liq obyektlar;

o'rganilayotgan mulkka xos bo'lgan, binoning dizayni yoki funksional ahamiyatini belgilovchi boshqa muhim elementlar.

Ko'chmas mulk qiymatini aniqlash jarayonida obyektlar narxiga ko'ra ikki asosiy toifaga bo'linadi:

Qurilish materiallari — binoni barpo etishda foydalaniladigan asosiy resurslar.

Asosiy obyektlar — ko'chmas mulk obyektida amalga oshiriladigan ishlar uchun mo'ljallangan, yer uchastkasidan va obodonlashtirishdan alohida baholanadigan resurslar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy tadqiqot davomida ko'chmas mulk qiymatini yanada aniqroq baholash maqsadida ekonometrik modellashtirish usullaridan foydalanildi. Bu jarayonda Stata dasturiy ta'minoti qo'llanilib, ko'plab statistik ko'rsatkichlar qayta ishlanib, regressiya modellari yordamida ko'chmas mulk narxiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilindi. Bunday yondashuv obyektiv xulosalar chiqarish, narx shakllanishi mexanizmlarini chuqur o'rganish va bozor qonuniyatlarini ilmiy asosda tahlil qilish imkonini berdi.

1-jadval. Ekonometrik modellartirish asosida natijaviy belgini aniqlash²

. corr

(obs=1,080)

	price	sqft	bedrooms	baths	age	occupa-y	pool	style	firepl-e	waterf-t	dom
price	1.0000										
sqft	0.7607	1.0000									
bedrooms	0.4552	0.6846	1.0000								
baths	0.6453	0.7161	0.5788	1.0000							
age	-0.2086	-0.1380	-0.1681	-0.2931	1.0000						
occupancy	-0.2067	-0.3087	-0.2253	-0.2843	-0.0112	1.0000					
pool	0.2023	0.2562	0.1377	0.2030	0.0091	-0.0954	1.0000				
style	0.1492	0.1267	0.0375	0.1084	-0.0160	-0.1007	0.0265	1.0000			
fireplace	0.3106	0.3742	0.2100	0.3641	-0.2096	-0.3279	0.1075	0.1708	1.0000		
waterfront	0.3099	0.2149	0.0857	0.2227	-0.1654	-0.0485	0.0897	0.1510	0.1232	1.0000	
dom	0.0789	0.1043	0.0895	0.0745	-0.0646	0.0708	-0.0278	0.0171	0.0626	0.1198	1.0000

Xonalar soni va kv.m orasidagi bog'lanish 0,68 ga teng. Uy narxi va xonalar soni orasidagi bog'lanish 0,45 ga teng. O'z-o'zidan 2 ta omil belgisi natijaviy belgiga nisbatan kuchli bog'langan multikollinearlik mavjud.

2 Muallif tomonidan tayyorlandi

2-jadval. VIF testining qiymati³

```
. vif
```

Variable	VIF	1/VIF
sqft	2.97	0.336650
baths	2.35	0.424742
bedrooms	2.01	0.497769
fireplace	1.33	0.753606
occupancy	1.22	0.822884
age	1.17	0.851710
waterfront	1.12	0.895039
pool	1.08	0.923095
style	1.06	0.946387
dom	1.04	0.960319
Mean VIF	1.53	

Vif testing qiymati 1dan 10gacha chiqsa, multikolenyarlik mavjud emaligini ifodalaydi. Agar, 10dan katta chuqsa, multikolenyarlik mavjudligini ifodalaydi.

1-grafik. Qoldiqlarning normal taqsimoti⁴.

Oltinchi shart qoldiqlar normal taqsimlangan bo'lishi shart. 3 xil holatda aniqlanadi:

-grafik;

-test

Kdensity buyrug'i qoldiqlarning normal taqsimoini ifodalaydi.

3 Muallif tomonidan tayyorlandi

4 Muallif tomonidan tayyorlandi

Skewness/Kurtosis tests for Normality

Variable	Obs	Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	adj chi2(2)	Prob>chi2
qoldiq	1,080	0.0000	0.0000	.	0.0000

O'zbekistonda 2022 yilning yanvar-sentyabr oylarida ko'chmas mulk oldi-sotdisi bo'yicha tuzilgan shartnomalar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 17 foizga oshdi.

3-jadval. Tumanlararo narxlar⁵

Tuman	Kv.m uchun o'rtacha narx(mln so'm)	Turar joy soni
Olmazor	7 300 000	10
Yashnabod	6 290 854	10
Mirobod	10 009 434	35
Mirzo Ulug'bek	9 085 128	5
Sirg'ali	6 472 318	20
Uchtepa	6 179 000	12
Chilonzor	6 268 125	16
Shayxontohur	7 673 462	20
Yunusobod	10 377 000	27
Yakkasaroy	8 196 833	1
Yangi hayot	8 231 800	24
Shahar bo'yicha o'rtacha	7 254 855	184

Barcha qurilish obyektlarining qariyb 40 foizi Toshkent shahrida joylashgan.

Quyidagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, Toshkent qurilish sanoatining eng yirik shaharlaridan biri hisoblanadi:

- Mirzo Ulug'bek;
- Yakkasaroy;
- Yashnobod;
- Uchtepa;
- Yagona.

Qurilish faolligi eng past bo'lgan davlatlar:

- Yangi hayot;
- Sergali.

Bu mahallalar shahar markaziga yaqinroq bo'lib, barpo etilgan infratuzilmaga ega bo'lib, ularni arzonroq qiladi. Chilonzor, Sergeli, Uchtepada uy narxi 30%.

Ushbu tumanlardagi uy-joy narxlarini solishtiradigan bo'lsak, eng yuqori ko'rsatkich Yunusobod (10 377 000) va Mirzo Ulug'bek (10 009 434), eng past ko'rsatkichlar Uchtepa (6 170 000) va Chilonzor (6 000 000) shaharlarida qayd etilgan. Shaharga 7 254 855 so'm turadi.

Mamlakatga qaraganda, 2022 yilda sarflangan mablag'lar sezilarli:

- Samarqand — 32%,
- Farg'ona — 27%,
- Ovqatlanish — 36%,
- And - 31%,
- Buxoro — 33%,
- Navoiy — 29%
- Qoraqalpog'iston — 27%.

Toshkentda bitimlar soni 2 foizga kamaydi. Biroq 2022-yil mart oyining dastlabki natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, Toshkent shahrida narxlar o'tgan oyga nisbatan 5-7 foizga oshgan. Sentyabr oyida poytaxtda bir kvadrat metr uyning o'rtacha narxi 7,2 million so'mni tashkil qildi.

Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti (https://t.me/ifmr_public) mutaxassislari 2023-yilning dekabr oyida Toshkent shahrida taklif etilgan uy-joy ijara narxlarini tahlil qilishdi.

2023-yil dekabr oyida Toshkent shahrida o'rtacha va to'liq ta'mirlangan uy-joy ijara narxlarida tushish kuzatildi. Lekin, 4 xonali xonadonlar ijara narxlarida ko'tarilish qayd etilgan.

⁵ Muallif tomonidan tayyorlandi

2023-yilning so'nggi oyida o'rtacha ta'mirlangan xonadonlar uchun taklif etilgan ijara narxlarini noyabr oyiga nisbatan o'rtacha 0,3% ga pasaydi.

Ushbu guruhda 1 xonali xonadonlar uchun taklif etilgan ijara narxlarini noyabr oyiga nisbatan o'rtacha 0,2% ga pasayib, \$400 ni tashkil etgan bo'lsa, 2 xonali xonadonlar uchun o'rtacha ijara narxlarini (\$443) 1% ga, 3 xonali uylarning ijara narxlarini (\$515) 0,7% ga arzonlagan. 4 xonali uylarning o'rtacha ijara narxlarini (\$594) esa 0,7% ga oshgan.

To'liq ta'mirlangan guruhdagi uylar uchun taklif etilgan o'rtacha ijara narxlarida 0,4% ga tushish kuzatildi. Xususan, shahar bo'yicha 1 xonali uylar uchun o'rtacha ijara narxlarini (\$476) 2% ga arzonlagan bo'lsa, 2 xonali (\$653) va 3 xonali (\$782) uylar uchun ushbu ko'rsatkich mos ravishda 0,3% va 0,4% ni tashkil etgan. Lekin, 4 xonali uylar uchun o'rtacha ijara narxlarini 0,9% ga qimmatlab, \$915 ga yetgan.

Ijara narxlarini to'g'risidagi ma'lumotlar olx.uz platformasidan veb skreping (web scraping) usulida to'plandi. Bunda noyabr oyi uchun 45.4 ming va dekabr oyi uchun 41.4 mingta ma'lumotlardan foydalanildi.

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi sharhiga ko'ra, 2024-yilning may oyida o'tgan yilning mayiga nisbatan solishtirganda O'zbekiston uy-joy bozoridagi faollik 15,2 foizga pasaygan. Yilning tegishli oylari bilan solishtirganda to'rtinchi oy ketma ket bitimlar soni kamayib bormoqda.

Toshkent shahrida bitimlar sonining yanvarda boshlangan qisqarish tendentsiyasi beshinchi oy davom etmoqda. Vaziyat shundayki, bozorda sotuvchilarning takliflari ko'payib, xaridorlarning juda keng tanlovi shakllanayotgani kuzatilmoqda va potentsial xaridorlar bitim tuzishga shoshilmayotgandek.

Toshkent shahrida 1 kv.m uy-joyning o'rtacha narxi 1 155 dollarni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich yil boshiga nisbatan (1 123 dollar) 2,8 foizga, o'tgan yilning mayiga nisbatan esa (1 040 dollar) 11,0 foizga yuqori.

Poytaxtda uy-joy ijarasining 1 kv.m uchun narxi 8,4 dollarni tashkil qildi. O'rtacha uy-joy narxiga nisbatan olganda, ijaraning yillik daromadliliigi 8,7 foizgacha tushib ketdi (soliqlarni chegirganda 7,7 foiz). Boshqacha aytganda, Toshkentdagi uy-joylarning ijara kontekstidagi investitsiyaviy jozibadorligi bank omonatlaridan yana ortda qolishni boshladi, chunki banklar valyutada yillik 9,0 foizgacha omonatlar taklif etmoqda.

Uy-joy ekspluatatsiya xarajatlari va energetika tariflarining keskin oshishi hisobiga ijara rentabelligi pasayishda davom etishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga, poytaxtdan tashqarida asosiy jozibador hududlar hisoblangan Samarqand shahri va Toshkent viloyatida narxlarning pasayishi kuzatilayotgani ham muhim ishora bo'lib xizmat qilmoqda.

Кўчмас мулк бўйича расмийлаштирилган олди-сотди шартномалар сонидagi ўзгаришлар динамикаси, 2021-2024

Manba: Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги

2-grafik. Ko'chmas mulk bo'yicha rasmiylashtirilgan oldi-sotdi shartnomalar sonidagi o'zgarishlar dinamikasi⁶

6 O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi rasmiy sayti

2021–2024-yillar davomida ko'chmas mulk bozorida oldi-sotdi shartnomalari soni sezilarli o'zgarishlarga ega bo'lgan. 2021-yilda respublika bo'yicha shartnomalar soni barqaror o'sib borgan bo'lib, yil yakunida 8,1 foizga ortgan. Toshkent shahrida ham asta-sekin o'sish kuzatilgan, biroq respublika bo'yicha umumiy o'sish sur'ati yuqoriroq bo'lgan.

2022-yilda esa respublika bo'yicha shartnomalar soni 17,7 foizga ko'paygan. Bu davrda uy-joy bozorida talabning ortishi, ipoteka kreditlari va subsidiyalar ko'lamining kengayishi hamda qurilish hajmining oshishi bozor faolligini yanada kuchaytirgan. Toshkent shahrida esa ko'rsatkichlar nisbatan barqarorroq o'sish sur'atida saqlangan.

2023-yil bozor eng yuqori faollik davrini boshdan kechirgan. Respublika bo'yicha shartnomalar soni 28,5 foizga oshib, uy-joy bozorida talabning keskin kuchayganini ko'rsatgan. Bu holat davlat tomonidan qo'llanilgan moliyaviy imtiyozlar, ipoteka bozorining liberallasuvi va qurilish loyihalarining kengayishi bilan izohlanadi.

Biroq 2024-yilning dastlabki oylarida pasayish tendensiyasi kuzatilgan. Respublika bo'yicha shartnomalar soni 15,2 foizga kamaygan. Bu holat uy-joy narxlarining yuqoriligi, kredit shartlarining qattiqlashishi yoki aholining to'lov qobiliyati pasayishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Toshkent shahrida esa ko'rsatkichlar nisbatan barqaror bo'lib, respublikadagi umumiy tendensiyaga ergashgan.

Umuman olganda, 2021–2023-yillar mobaynida ko'chmas mulk bozorida sezilarli o'sish kuzatilgan bo'lsa, 2024-yilda biroz pasayish belgilari namoyon bo'lgan. Bu esa bozorning muvozanatlanish jarayoni yoki iqtisodiy sharoitdagi qiyinchiliklar bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 04.06.2020 yil, 3239-son bilan ro'yxatga olingan O'zbekiston Respublikasi baholashning yagona Milliy standarti.
2. Sh.Shoha'zamiy. Mulk, qiymat va narxning nazriy asoslari. Tanlangan ma'ruzalar. T-; "Iqtisod-Moliya" 2015 y - 5bet
3. www.lex.uz - O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>